

OFICINAS DE COMPOSTAGEM E VERMICOMPOSTAGEM EM COMUNIDADES RURAIS PARA AMPLIAR HORIZONTES DE EDUCAÇÃO EM SOLOS E GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS

TALLERES DE COMPOSTAGE Y VERMICOMPOSTAGE EN COMUNIDADES RURALES PARA AMPLIAR LOS HORIZONTES DE LA EDUCACIÓN EN MATERIA DE SUELOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS

COMPOSTING AND VERMICOMPOSTING WORKSHOPS IN RURAL COMMUNITIES TO EXPAND EDUCATION HORIZONS IN SOIL AND ORGANIC WASTE MANAGEMENT

Vitória Raiany do Nascimento Sousa ¹, Jarlean Lopes Nóbrega ², Dayanne Sthefany Marques Almeida ³ e Adriana de Fátima Meira Vital ⁴.

¹Granduanda em Engenharia de Biossistemas, Universidade Federal de Campina Grande, Sumé-PB, Brasil, vitoria.raiany@estudante.ufcg.edu.br, 0009-0002-6148-9383;

²Granduando em Engenharia de Biossistemas, Universidade Federal de Campina Grande, Sumé-PB, Brasil, jarlean.lopes@estudante.ufcg.edu.br, 0009-0008-2159-1002;

³Granduanda em Engenharia de Biossistemas, Universidade Federal de Campina Grande, Sumé-PB, Brasil, dayanne.sthefany@estudante.ufcg.edu.br, 0009-0000-0040-6834;

⁴Doutora em Ciência do Solo, docente, Universidade Federal de Campina Grande, Sumé-PB, Brasil, adriana.fatima@professor.ufcg.edu.br, 0000-0001-9936-8347

Eixo Temático 06 – Resíduos sólidos

Tecnologias de tratamento e reutilização: compostagem, biodigestão e outros.

RESUMO

O solo exerce uma multifuncionalidade de serviços ecossistêmicos para manutenção da vida, todavia, práticas inadequadas, como a deposição inadequada dos resíduos orgânicos, sobretudo em áreas rurais, poluem e contaminam esse componente integrador do ambiente natural, causando graves danos à saúde humana e animal e comprometendo a qualidade do ar e a produção de alimentos. A surpreendente quantidade de resíduos sólidos orgânicos gerados poderia ser minimizada se a técnica da compostagem e da vermicompostagem. O presente relato apresenta recortes de oficinas para a adequada gestão dos resíduos orgânicos em comunidades rurais, buscando a sustentabilidade dos agroecossistemas. A iniciativa que foi construída como ação do Projeto Usina de Solos, integrante do Programa de Ações Sustentáveis para o Cariri (PASCAR), alocado no Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, da Universidade Federal de Campina Grande (CDSA-UFCG). O projeto teve início em 2014, buscando disseminar as práticas da compostagem e vermicompostagem para a destinação sustentável do resíduo orgânico. Desde então tem alcançado diversos espaços e setores da região do Cariri do estado da Paraíba, onde os monitores realizam oficinas e minicursos em escolas e comunidades rurais, compreendendo que a compostagem e a vermicompostagem representam importantes estratégias para fortalecer a execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), auxiliando na aplicação dos Objetivos do Desenvolvimento sustentável (ODS), na minimização da crise climática, na ampliação das ações de Educação em Solos, na geração de trabalho e renda, na conservação dos solos e na sustentabilidade dos sistemas agroalimentares.

Palavras-chave: Resíduos Orgânicos, Participação social, Políticas públicas, Semiárido, PNRS

RESÚMEN

El suelo ejerce una multifuncionalidad de servicios ecosistémicos para el mantenimiento de la vida, sin embargo, prácticas inadecuadas, como el depósito inadecuado de residuos orgánicos, sobre todo en zonas rurales, contaminan y contaminan este componente integrador del medio ambiente natural, causando graves daños a la salud humana y animal y comprometiendo la calidad del aire y la producción de alimentos. La sorprendente cantidad de residuos sólidos orgánicos generados podría minimizarse si se utilizaran técnicas de compostaje y vermicompostaje. El presente informe presenta extractos de talleres para la gestión adecuada de los residuos orgánicos en comunidades rurales, buscando la sostenibilidad de los agroecosistemas. La iniciativa se creó como una acción del Proyecto Usina de Solos, integrante del Programa de Acciones Sostenibles para el Cariri (PASCAR), ubicado en el Centro de Desarrollo Sostenible del Semiárido de la Universidad Federal de Campina Grande (CDSA-UFCG). El proyecto se inició en 2014 con el objetivo de difundir las prácticas de compostaje y vermicompostaje para la gestión sostenible de los residuos orgánicos. Desde entonces, ha llegado a diversos espacios y sectores de la región de Cariri, en el estado de Paraíba, donde los monitores imparten talleres y minicursos en escuelas y comunidades rurales, entendiendo que el compostaje y el vermicompostaje representan estrategias importantes para fortalecer la ejecución de la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS), contribuyendo a la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en la minimización de la crisis climática, la ampliación de las acciones de Educación en Suelos, la generación de trabajo e ingresos, la conservación de los suelos y la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios.

Palabras clave: Residuos orgánicos, Participación social, Políticas públicas, Semiárido, PNRS

ABSTRACT

Soil performs a multifunctional role in ecosystem services for sustaining life. However, inappropriate practices, such as the improper disposal of organic waste, especially in rural areas, pollute and contaminate this integral component of the natural environment, causing serious damage to human and animal health and compromising air quality and food production. The surprising amount of organic solid waste generated could be minimized if composting and vermicomposting techniques were used. This report presents excerpts from workshops on the proper management of organic waste in rural communities, seeking the sustainability of agroecosystems. The initiative was developed as part of the Soil Plant Project, which is part of the Sustainable Actions for Cariri Program (PASCAR), located at the Center for Sustainable Development of the Semi-Arid Region at the Federal University of Campina Grande (CDSA-UFCG). The project began in 2014, seeking to disseminate composting and vermicomposting practices for the sustainable disposal of organic waste. Since then, it has reached various areas and sectors in the Cariri region of the state of Paraíba, where monitors hold workshops and mini-courses in schools and rural communities, understanding that composting and

vermicomposting represent important strategies to strengthen the implementation of the National Solid Waste Policy (PNRS), assisting in the application of the Sustainable Development Goals (SDGs), in minimizing the climate crisis, expanding soil education initiatives, generating jobs and income, conserving soils, and ensuring the sustainability of agri-food systems.

Keywords: Waste management, Social participation, Public policies, Semiarid, PNRS

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Para manter a qualidade de vida e o bem-estar é fundamental priorizar ações que promovam a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Isso deve ser aplicado ao contexto de cada organização e território, considerando suas especificidades. No meio rural a necessidade de informações sobre atividades que podem contribuir para a sustentabilidade é cada vez mais urgente, sobretudo quando se considera a crise climática e a geração e disposição inadequada dos resíduos orgânicos, que, na maioria das vezes é enterrado ou queimado.

Acumulado de maneira indevida os resíduos orgânicos são responsáveis pela geração de metano nos lixões e aterros sanitários, contudo, quando bem gerenciados e reciclados por meio da compostagem, resulta em uma série de benefícios ambientais e sociais importantes, incluindo melhoria da saúde do solo, economia de água, aumento da produtividade das culturas, redução da necessidade de fertilizantes sintéticos e produtos biocidas, redução da erosão hídrica e eólica, melhoria da estrutura do solo e, como demonstra a literatura, maior capacidade de mitigar as mudanças climáticas (Vital et al. 2018).

Facilitar a gestão adequada dos resíduos orgânicos tem sido uma das principais preocupações de todas as jurisdições governamentais. Assim, divulgar ações para que as populações rurais compreendam os impactos negativos da disposição inadequada dos resíduos sobre o solo e a gestão destes por meio da compostagem como a tecnologia verde mais importante para a conservação dos solos e agricultura sustentável, é uma urgência. Assim, o presente trabalho objetiva apresentar o relato das oficinas do Projeto Usina de Solos, cujas ações são voltadas para a educação e conservação dos solos por meio das práticas da compostagem e vermicompostagem.

O projeto de extensão universitária “Usina de Solos” integra o Programa de Ações Sustentáveis para o Cariri (PASCAR) que teve início formal no ano de 2013 como um

seguida surgiram demandas dos agricultores da feira agroecológica do município e a equipe passou a incentivar a reciclagem dos orgânicos nos sítios desses integrantes. A partir daí as secretarias de agricultura e meio ambiente começaram a demandar ações.

O programa de rádio Matutando Solos e Agroecologia (Figura 1), outro projeto integrante do PASCAR, foi um instrumento importante para divulgação das oficinas de compostagem e vermicompostagem. As ações no rádio como veículo de educomunicação estratégico para o meio rural são cruciais na socialização de conhecimentos com os agricultores, gerando um diálogo contínuo sobre o cuidado ambiental e o desenvolvimento local (Nóbrega et al. 2023; Ferreira 2025).

Figura 1. Equipe do Programa Matutando Solos e Agroecologia no studio apresentando o tema Composteira doméstica.

Fonte: autoria própria, 2025.

No ano de 2021 o Compostando passou a ser conhecido oficialmente como ‘Projeto Usina de Solos’. Ao longo do tempo o trabalho do projeto começou a ser divulgado em diversos municípios e setores, possibilitando a formalização de novas parcerias.

Desde então a coordenação do PASCAR e os bolsistas vem desenvolvendo atividades rotineiras no Viveiro de Mudas do campus universitário, espaço de pesquisa e de visitas do público externo, interessado em conhecer as ações de gerenciamento dos resíduos orgânicos.

Além disso, iniciou-se a divulgação do projeto de forma mais intensa nas escolas, nas feiras e associações, demonstrando que o projeto poderia ser uma solução importante para a redução do impacto dos resíduos orgânicos, para a conservação dos solos, bem como para a geração de trabalho e renda.

Atualmente a atuação acontece rotineiramente em escolas, do Infantil à Educação de Jovens e Adultos (EJA) e em instituições públicas e privadas. A ideia é ampliar o entendimento da urgência do adequado gerenciamento dos resíduos orgânicos desde cedo, fundamentando posturas éticas e responsáveis para com o ambiente natural (Figura 2).

Figura 2. Oficina de Compostagem e Vermicompostagem numa escola de Ensino Básico.
Fonte: autoria própria, 2025.

O projeto também contempla a realização de palestras, workshops, minicursos e oficinas com outros setores da sociedade, na busca de fortalecer o entendimento da produção de adubo orgânico como empreendimento ambiental. Esses espaços para socialização do conhecimento do cuidado com o solo, por meio da prática da reciclagem dos resíduos orgânicos também é essencial quando se pensa a promoção da sustentabilidade em seu triplice aspecto, sobretudo porque a disposição inadequada dos resíduos sólidos, comprometendo a saúde do

solo e sua fertilidade ainda são um desafio em muitos ambientes, pelo que é necessário difundir essas tecnologias (Figura 3).

Figura 3. Realização de palestras, oficinas, workshops e exposições sobre a reciclgem dos residuos orgânicos pelas práticas da compostagem e vermicompostagem para diferentes públicos.

Fonte: Figura do autor, 2025.

Além disso foi implementado o Setor de Compostagem na Área Experimental de Manejo Agroecológica, no campus, como forma de contribuir para as atividades de ensino, pesquisa e extensão e ampliar a disseminação das práticas nas diversas atividades de visitaço que ocorrem. Essa dinmica insere-se na proposta da Balduino Junior et al. (2025), cuja caracterstica  a vivncia em grupo e valorizao dos saberes e aprendizados colaborativos.

A metodologia favorece e incentiva a construo de uma identidade coletiva entre os participantes, crucial para o sucesso da adoo das tecnologias em comunidades rurais, uma vez que nas visitas realizadas a participao ativa dos agricultores com os monitores,

integrando o conhecimento técnico e científico da sala de aula com a experiência diária do campo, resulta numa troca de experiências que estão em consonância com as diretrizes de planos municipais de saneamento que visam alinhar a PNRS e formar multiplicadores do cuidado ambiental (Figura 4).

Figura 4. Setor de Compostagem do campus universitário com orientações sobre a atividade ao público externo.
Fonte: Figura do autor, 2025.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O relato da experiência, com base nos dados de participação e visitas, evidencia um alto engajamento comunitário e a crescente demanda por educação em solos e gestão de resíduos orgânicos. As escolas e as comunidades rurais estão cada vez mais interessadas em aprender sobre compostagem e vermicompostagem devido aos seus benefícios ambientais, como a melhoria da saúde do solo e aproveitamento correto dos resíduos orgânicos, bem como pelas oportunidades educacionais, pois as práticas proporcionam uma forma atrativa de trabalhar a responsabilidade ambiental.

A Tabela 1 consolida os dados de alcance e participação do Projeto Usina de Solos, onde é possível observar um grande número de oficinas e exposições, num volume total de 1.573 participantes em um único ano e a expansão geográfica para 14 municípios em três estados (Alagoas, Paraíba e Pernambuco), demonstrando que o projeto alcançou um patamar de ampla aceitação e demanda.

A universidade pública, por meio dessa iniciativa de extensão, está desempenhando um papel crucial no desenvolvimento regional, preenchendo a lacuna de assistência técnica e pesquisa que existia na área e ampliando debates sobre o adequado gerenciamento dos resíduos

sólidos orgânicos.

Tabela 1: Participação e Alcance do Projeto "Usina de Solos" (2024)

Ano	Tipo de Atividade	Público-alvo	Municípios Atendidos	Número de Participantes/Visitantes
2024	Oficinas e Visitas	Escolas	Afogados da Ingazeira - PE	23
2024	Visita	Instituição Pública	Arapiraca - AL	170
2024	Oficinas e Visitas	Escolas	Brejinho - PE	107
2024	Oficinas e Visitas	Escolas	Cabaceiras -PB	23
2024	Oficinas e Visitas	Escolas	Caraúbas - PB	97
2024	Oficinas e Visitas	Comunidades rurais e Escolas	Jataúba - PE	205
2024	Oficinas e Visitas	Escola e Instituições Públicas	Parari - PB	231
2024	Visita	Escolas	Prata - PB	18
2024	Oficinas e Visitas	Escola	São Sebastião do Umbuzeiro	27
2024	Visita	Escolas	São José do Egito - PE	30
2024	Oficinas, Visitas e Dias de Campo	Escola, Comunidades rurais e Feiras	São José dos Cordeiros	145
2024	Oficinas e Visitas	Escola	Soledade - PB	39
2024	Oficinas, Visitas e Dias de Campo	Comunidades rurais, Escolas, Associações, Feiras, Instituições Públicas e Privadas	Sumé	436
2024	Oficinas e Visitas	Comunidades rurais, Escolas, Instituições Públicas	São Mamede - PB	22
TOTAL				1573

Fonte: autoria própria, 2025.

A expressiva participação nos eventos e a expansão geográfica do projeto, que passou de visitas informais a convites para atuar em diversos municípios do Cariri e em estados vizinhos, demonstram que a universidade pública está em conexão aos apelos da sociedade civil e suas demandas. A experiência do "Usina de Solos" surge em um contexto regional onde há documentada deficiência de pesquisas e carência de assistência técnica rural no manejo de resíduos e na conservação do solo (Rocha e Júnior 2018).

As contribuições do projeto vão além da mera gestão de resíduos mas perpassa pela integração d educação em solos com as políticas de conservação. Em eventos diversos é feita a doação dos adubos orgânicos e das matrizes de minhocas, incentivando a práticas nos diferentes setores da sociedade, com ênfase nas comunidades rurais, pois, ao entender que o resíduo orgânico é um produto a ser valorizado por seu impactos direto na qualidade ambiental, os agricultores passam a compreende-lo como possibilidade de empreender, o que se refletirá na economia e na autonomia das famílias rurais. Ao aproveitar os resíduos da própria propriedade (esterco, restos vegetais) para produzir seu próprio insumo agrícola, o agricultor familiar gera uma economia significativa e reduz sua dependência de insumos caros e externos, dos danos e contaminação ao solo e amplia a melhoria na produção agrícola (Agricultura em Foco 2012; Campos et al. 2021).

O Projeto Usina de Solos, ao se alinhar com as diretrizes da PNRS, atua como um braço de implementação dessas políticas em nível local. Nesse sentido, a experiência apresentada já se ampliou para a implementação do galpão de Compostagem no aterro controlado do município, numa proposta de gestão colaborativa para a gestão adequada dos resíduos sólidos. A formalização de parcerias com prefeituras e secretarias demonstra a necessidade de se ampliar modelos de parceria entre a Academia, o setor público e a sociedade civil, visando aodesenvolvimento rural sustentável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de extensão universitária "Usina de Solos" demonstrou ser um modelo eficaz de como a academia pode gerar soluções para desafios ambientais e sociais. Ele se tornou uma "política pública de fato", ao integrar o conhecimento técnico-científico com o saber local, fortalecendo a autonomia e o empoderamento de comunidades rurais no semiárido.

O sucesso do projeto se baseia em uma abordagem holística, que utiliza o aprendizado prático e a comunicação via rádio para disseminar técnicas de baixo custo, como a compostagem e a vermicompostagem. A iniciativa tem demonstrado que a prática não precisa de estruturas complexas, o que facilita sua adoção pela agricultura familiar.

Para além disso, as atividades de gestão sustentável dos resíduos orgânicos por meio das práticas de compostagem e vermicompostagem, no âmbito universitário, gera engajamento e oportunidades acadêmicas, além de promover a participação social da comunidade. Além dos fatores técnicos a serem considerados, o compromisso e a participação dos usuários são fatores-chave para o sucesso da ação, pois os biorresíduos têm grande potencial para serem compostados no local, gerando benefícios sociais, ambientais e econômicos.

Para o futuro, a recomendação é expandir o projeto com novas parcerias na busca de incentivar o cuidado com o solo e seus serviços ecossistêmicos pelo adequado gerenciamento dos resíduos orgânicos e transformar o conhecimento de sala de aula em um catalisador de dignidade, autonomia e sustentabilidade para as comunidades rurais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agricultura em Foco. 2012. "A minhocultura e produção de húmus no contexto da agricultura familiar." Agricultura em Foco (blog). Junho de 2012. Disponível em: <https://agriculturainfoco.blogspot.com/2012/06/minhocultura-e-producao-de-humus-no.html>. Acesso em 30 ago. 2025.
- Balduino Junior, A L.; Sehnem, S.; et al. 2025. "Metodologias De Ensino E Educação De Campo: Contribuições Para A Formação Docente." *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)* 27 (1): 29-34. doi:10.9790/487X-2701102934.
- Brasil. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Instituiu Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Brasília, DF, 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em 25 ago. 2025.
- Campos, Vera Guimarães, Adriana Gomes do Nascimento, e Renata de Souza Reis. 2021. "Soberania Alimentar e Agroecologia: Direitos Humanos, Políticas Públicas e Empoderamento Feminino." Em *Cadernos de Agroecologia: Diálogos Convergências e divergências: mulheres, feminismos e agroecologia* 16, no. 1.
- Ferreira, Luiz C. 2025. "Dia do Rádio: veículo é fundamental no combate a mudanças climáticas." Agência Brasil, 23 de fevereiro de 2025. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2025-02/dia-do-radio-veiculo-e-fundamental-no-combate-mudancas-climaticas>. Acesso em 30 ago. 2025.

Kiehl, E.J. Fertilizantes orgânicos. São Paulo: Ceres, 1985.

Nóbrega, J. L.; Ayres, B. B. F.; Sousa, J. H. S. de.; et al. 2023. "Importância do rádio na conservação ambiental e no desenvolvimento rural." Apresentado no II Workshop do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Areia - PB. Anais... Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/373865180_Importancia_do_radio_na_conservacao_ambiental_e_no_desenvolvimento_rural. Acesso em: 30 de ago. 2025

Rocha, T. A. L. C. G.; Júnior, J. A. De S. G. "Gestão dos Resíduos Sólidos Orgânicos Provenientes da Agropecuária no Semiárido Brasileiro." Apresentado no Congresso Nacional da Diversidade do Semiárido (CONADIS). Anais... 2018.

Villacorta, W. B. El vermicompostaje una alternativa para potenciar la agricultura urbana. Revista de Investigación e Innovación Agropecuaria y de Recursos Naturales, Bolivia. v.10, n.1. p.97-108. 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/370466488_El_vermicompostaje_una_alternativa_para_potenciar_la_agricultura_urbana_Vermicomposting_as_an_alternative_to_boost_urban_agricultura. Acesso em: 26 ago 2025.

Vital, A. de F. M.; Barbosa, I. de S.; et al. 2018 Compostagem de Resíduos Sólidos Orgânicos e Produção de Biofertilizante Enriquecido. Revista Saúde e Ciência online, v. 7, n. 2, p. 339-351.